

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 4, Nomor 10, January 2026, Halaman 54-59
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.18204075)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18204075>

Workshop Desain Media Pembelajaran Berbasis Canva untuk Guru SD di Kecamatan Ladongi

Workshop on Canva-Based Learning Media Design for Elementary School Teachers in Ladongi District

Rini Putri¹, Anas², Bima³, Susan Safa Januari⁴, Nadira Almayasari⁵, Asti Rahmawati⁶, Putri Erwanda⁷, Enjel⁸, Tri Wahyu Ningsih⁹, Dimas Dwi Purnama¹⁰, Apdal¹¹, Muh. Reinal R¹²

¹⁻¹⁰ Universitas Lakidende Unaaha

Email: ^{1*}riniputri5596@gmail.com, ²anasunilaki@gmail.com, sirlanbima05@gmail.com, ³susansafajanuari@gmail.com, ⁴nadiraalmayasari024@gmail.com, ⁵kimasti85@gmail.com, ⁶putrierwanda26@gmail.com, ⁷enjelgalana14@gmail.com, ⁸trywahyuningsih93@gmail.com, ⁹dhimzzeett@gmail.com, ¹⁰bossaba254@gmail.com, ¹¹reinaldrifaldy@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru sekolah dasar di Kecamatan Ladongi dalam merancang media pembelajaran digital yang kreatif dan efektif menggunakan *platform Canva*. Permasalahan yang dihadapi guru selama ini adalah keterbatasan kemampuan dalam menghasilkan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada era pembelajaran digital. Workshop dilaksanakan melalui metode pelatihan langsung tatap muka, demonstrasi, dan pendampingan berkala. Sebanyak 25 guru SDN 1 Atula di Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka Timur berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan guru dalam membuat materi presentasi interaktif, lembar kerja digital, dan konten visual pendukung pembelajaran lainnya. Selain itu, para peserta mampu mengintegrasikan media yang dirancang ke dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, workshop ini memberikan dampak positif dalam mendukung kreativitas dan kompetensi guru khususnya di SDN 1 Atula, kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar tersebut

Kata Kunci: *workshop, media pembelajaran, Canva, guru SD, Kecamatan Ladongi*

Abstract

This community service activity aims to improve the skills of elementary school teachers in Ladongi District in designing creative and effective digital learning media using the Canva platform. The main problem faced by teachers has been their limited ability to produce engaging, interactive, and student-centered learning materials in the digital learning era. The workshop was conducted through face-to-face training, demonstrations, and periodic mentoring. A total of 25 teachers from SDN 1 Atula in Ladongi District, East Kolaka Regency, participated in this activity. The results indicate an improvement in teachers' abilities to create interactive presentation materials, digital worksheets, and other visual learning content. Furthermore, participants were able to integrate the designed media into classroom learning activities. Therefore, this workshop had a positive impact on supporting teachers' creativity and competencies, particularly at SDN 1 Atula, Ladongi District, East Kolaka Regency, and contributed to improving the quality of elementary education at the school.

Keywords: *workshop, learning media, Canva, elementary school teachers, Ladongi District*

Article Info

Received date: 25 December 2025

Revised date: 30 December 2025

Accepted date: 10 January 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital menuntut guru untuk mampu memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif guna meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik. Namun, pemanfaatan media pembelajaran digital di sekolah dasar, termasuk di Kecamatan Ladongi, Khususnya di SDN 1 Atula masih relatif terbatas. Kendala yang sering dihadapi guru antara lain kurangnya keterampilan dalam menggunakan aplikasi desain serta minimnya pelatihan yang mendukung pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi.

Canva merupakan platform desain grafis yang mudah diakses dan menawarkan beragam fitur untuk menghasilkan media pembelajaran yang menarik, seperti poster, presentasi, infografis, dan

lembar kerja digital. Meskipun demikian, kemampuan guru dalam mengoptimalkan Canva masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang sistematis.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk *Workshop Desain Media Pembelajaran Berbasis Canva* untuk guru SDN 1 Atula di Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang media pembelajaran digital yang efektif dan aplikatif sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dasar tersebut.

METODE

Kegiatan workshop pemanfaatan platform Canva ini dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025 dimana kegiatan ini dilaksanakan di kantor SDN 1 ATULA, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dengan dihadiri oleh dekan FKIP unilaki, Kepala Lurah Atula, kabid GTK dinas pendidikan Kolaka Timur, kepala sekolah serta 25 guru SDN 1 Atula sebagai peserta workshop, dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa KKN UNILAKI Angkatan 12. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Meliputi koordinasi dengan pihak sekolah dan UPTD Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka Timur, penyusunan materi pelatihan, serta penyiapan perangkat dan bahan ajar yang digunakan selama workshop.

Gambar 1: Koordinasi dengan pihak sekolah dan UPTD Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka Timur, terkait pelaksanaan Workshop pemanfaatan Platform Canva

2. Pelaksanaan Workshop

Workshop dilaksanakan dengan metode tatap muka dan praktik langsung yang mencakup:

- a. **Pemaparan materi** mengenai konsep dasar media pembelajaran digital dan pengenalan fitur utama Canva.
- b. **Demonstrasi langsung** pembuatan bentuk media pembelajaran, seperti presentasi, dan lembar kerja digital.
- c. **Latihan mandiri** oleh peserta untuk mengembangkan desain media pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing.

Gambar 2: Pelaksanaan Workshop**3. Pendampingan dan Konsultasi**

Peserta diberikan pendampingan selama proses desain untuk memastikan kemampuan teknis dan kreativitas dapat berkembang secara optimal. Tim juga memberikan masukan terkait kualitas visual dan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran.

Gambar 3 : Pendampingan dan Konsultasi**4. Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil desain peserta, observasi partisipasi selama workshop, serta wawancara langsung untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan guru.

Metode pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan peserta memperoleh pengalaman praktik yang komprehensif, sehingga hasil pelatihan dapat diterapkan secara langsung dalam proses pembelajaran di sekolah.

Gambar 5 : Daftar Hadir Peserta Workshop

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Workshop Desain Media Pembelajaran Berbasis Canva bagi guru SDN 1 Atula di Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka Timur berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari seluruh peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah 25 guru di sekolah tersebut yang menunjukkan antusiasme tinggi selama proses pelatihan.

1. Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Guru

Berdasarkan observasi dan hasil evaluasi, terjadi peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai konsep media pembelajaran Canva. Para guru mampu mengoperasikan fitur dasar maupun lanjutan pada Canva, termasuk penggunaan template, pengolahan gambar, serta pemanfaatan elemen grafis untuk mendukung kejelasan materi.

2. Produk Media Pembelajaran yang Dihasilkan

Selama sesi praktik, peserta berhasil menghasilkan berbagai bentuk media pembelajaran, seperti presentasi interaktif dan lembar kerja digital. Produk-produk tersebut menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan kemampuan visualisasi materi oleh guru. Kualitas desain yang dihasilkan juga sudah memenuhi aspek estetika dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

Gambar 4: Produk-Produk yang dihasilkan oleh peserta Workshop

3. Respons dan Tingkat Kepuasan Peserta

Melalui wawancara langsung yang diberikan di akhir kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan bahwa workshop sangat bermanfaat dan aplikatif. Guru merasa lebih percaya diri dalam membuat media pembelajaran digital serta mengintegrasikan Canva ke dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, peserta mengapresiasi metode pelatihan yang bersifat praktik langsung, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif.

4. Dampak terhadap Praktik Pembelajaran

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa peserta telah mampu menerapkan media yang mereka desain untuk kegiatan pembelajaran di kelas masing-masing. Media yang dihasilkan membantu memperjelas penyampaian materi, menarik minat siswa, dan meningkatkan interaksi selama proses belajar mengajar.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam peningkatan kompetensi guru khususnya di SDN 1 Atula, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur serta mendukung upaya penguatan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar.

SIMPULAN

Pelaksanaan *Workshop Desain Media Pembelajaran Berbasis Canva* bagi guru SDN 1 Atula di Kecamatan Ladongi, m Kab. Kolaka Timur telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru dalam merancang media pembelajaran digital. Peserta mampu memahami konsep dasar desain, mengoperasikan fitur Canva secara efektif, serta menghasilkan berbagai produk media pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Selain itu, tingkat partisipasi dan kepuasan peserta menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis praktik langsung sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri guru. Kegiatan ini berhasil mendukung upaya penguatan pembelajaran berbasis teknologi di lingkungan sekolah dasar.

SARAN

1. **Pelatihan lanjutan** perlu diselenggarakan untuk memperdalam keterampilan desain, termasuk penggunaan fitur lanjutan Canva dan integrasi media ke platform pembelajaran digital.
2. **Kolaborasi antar guru** perlu ditingkatkan melalui forum berbagi hasil karya atau bank media pembelajaran agar saling memotivasi satu sama lain.
3. **Dukungan sekolah** sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan internet dan perangkat komputer untuk mendukung pengembangan media pembelajaran digital para guru.

REFERENSI

- Arsyad, A. (2019). *Media pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depdiknas. (2008). *Panduan pengembangan media pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hidayati, N., & Wijayanti, A. (2020). Pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran berbasis digital bagi guru sekolah dasar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(2), 145–153.
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Munir. (2020). *Pembelajaran digital*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, D. P., & Pratama, Y. (2021). Pengembangan media pembelajaran berbasis infografis menggunakan Canva. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(1), 34–42.
- Sudjana, N., & Rivai, A. (2017). *Media pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Surjono, H. D. (2017). *Desain pembelajaran di era digital*. Yogyakarta: UNY Press.